

ANVAR OBIDJON IJODIDA ERK, ISTIQLOL G'OYALARINING POETIK
TAIQINI

Mamatalimov Zafar Mamaraimovich

Alfraganus universiteti dotsenti mamatalimovz@gmail.com,

ORCID: 0009-0007-1628-1635

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjonning bolalar uchun yozgan erk, istiqloL, vatanparvarlik mavzusidagi she'rlarida poetik mahorat masalasiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: mavzu, badiiy detal, qissa, tugun, ekspozitsiya, voqealar rivoji, g'oya, ignabarg, uchchanoq, personaj

Anvar Obidjon bolalarga mo'ljallangan asarlarida tinchlik, millatlar orasidagi totuvlikning oliy ne'mat ekanligi, vayronkorliklarga sabab bo'luvchi urushni qoralash mavzusiga o'ziga xos yo'sinda yondashadi. Ya'ni bolalar dunyoqarashi, fikrlash doirasi imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda kichkintoylarga tanish bo'lgan badiiy detallardan foydalanishga harakat qiladi. Shoir "Kamonning zambarakka yozgan xati" da mohir qo'g'irchoqbozday jonsiz narsalarga go'yo jon kiritadi. Qo'liga qalam berib, birini boshqasiga xat yozishga undaydi:

Zax muzeyda yotibman
Qilmishimdan uyalib.
Sen yuribsan qaydadir
Hanuz qonga bo'yalib.

Rostin aytsam yolg'izlik –
Tegib ketdi jonimga.
Zo'r bo'lardi seni ham

Opkelisha yonimga.

Nega kamon qilmishidan “uyaladi”? Chunki u ham o‘tmishda qon to‘kkan, insoniyat boshiga katta-katta qirg‘inlarni solgan. Yangi qirg‘in qurollari kashf etilgach, kamonga ehtiyoj qolmadi. Endi u zax zindonda yotib o‘tmishini sarhisob qilayotgan mahbus kabi qilmishlarini birma-bir yodga olyapti. Xunrezliklarni eslab chin dildan afsuslanmoqda. Qani endi zambaraklar ham kamonlar yoniga keltirilsa-yu, o‘z navbatida, zambaraklar boshqa qurollarga maktub yo‘llashsa. Shoir shu taxlit barcha qirg‘in qurollari muzeylardan joy olsa-yu, odamzod tinch-xotirjam hayot kechirsa, degan juda samimiy, totimli tuyg‘ulariga yosh kitobxonlarni ishontiradi.

Xalqaro hamjihatlik, millatlar o‘rtasidagi totuvlik, bag‘rikenglik masalalari Anvar Obidjon nasriy asarlarining ham yetakchi mavzusi bo‘lib kelgan. “Chingiz og‘ani kim yig‘latdi?” publitsistik maqolasida mustaqillik arafasida O‘sh, O‘zganda sodir bo‘lgan voqealar, o‘zbek-qirg‘iz, o‘zbek-turk mojarolarining asl sabablari va sababchilari kimlar ekani fosh qilinadi. Millatlarni bir-biriga g‘ij-gijlayotgan chipor millatning asl qiyofasi tasvirlanib, insoniyat chiporlarning kirdikorlaridan, xurujlaridan ogoh bo‘lishga chaqiriladi. Ikki qondosh millat vakillariga murojaat qila turib millionlab teletomoshabinlar ko‘z o‘ngida chorasiz go‘dakdek ho‘ng-ho‘ng yig‘lagan Chingiz Aytmatov orzulagan ahillik, birodarlik, qardoshlik o‘zbek yozuvchilarining ham dil tubidagi istaklar ekani ta’kidlanadi. Maqola so‘ngida muallif qator og‘riqli savollar qo‘yadi: “Biz sho‘rliklarga tangri qachon idrok beradi, qachon ahil yashashni o‘rganamiz? Xotirjamligimiz, to‘qligimiz, g‘animni hurkitadigan salobatimiz, bolalarga meros qoldiradigan qudratga ishonchu, mustaqillikka muhabbat tuyg‘usi – yorug‘ dunyodagi eng qadrli narsalarning barchasi shu birgina ahillikka juda bog‘liq ekanini qachon tag-tagidan tushunib yetamiz? Qachongacha o‘zimizga kafan bichib, o‘zimizga go‘r qaziyimiz?..”¹

¹ “O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati” gazetasi. 1990-yil 24-avgust soni.

Anvar Obidjon o'z millatini jonu dilidan sevdi. Uning quvonchini o'z quvonchi deb bildi, qalb jarohatlaridan dili og'ridi. Yurtning istiqboli, ertangi taraqqiyotiga ko'ndalang bo'ladigan to'siqlarga, ijodkor sifatida, Vatanning fidoyi fuqarosi sifatida befarq qaray olmadi. Shu bois qalamdan qurol yasab, g'ovlarni qulatish uchun kurashga shaylandi.

Yurt kelajagi bo'lgan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, mashaqqatlar, kurashlar evaziga qo'lga kiritilgan istiqlolni qadrlash masalasi "Ey, yorug' dunyo" (asar keyingi nashrlarda qayta ishlanib "Alamazon va uning piyodalari" deb nomlangan) qissasining yetakchi g'oyasini tashkil etadi. Qissa qahramoni Alamazon ("alamazon" so'zi gurillab yonayotgan olov, gulxan ma'nosini anglatadi – Z.M.) kitobsevar bola. Asar ekspozitsiyasida uning qator kitoblar o'qib chiqqani bayon qilinadi. Ayniqsa, Jek Londonning "Uch qalb" asarini o'qigach, Alamazonda asar qahramonlari Genri va Frensisga o'xshab xazina topishga havas uyg'onadi. Uning ulkan orzular og'ushida do'sti Eshmat bilan Jandag'or tomon yo'lga tushishi qissa tugunini tashkil etadi.

Voqelar asosan Quyosh nimaligini bilmaydigan Yulduzistonda bo'lib o'tadi. "Malikai ayyor" dostonida tasvirlanadigan yer ostidagi mamlakat – Torkiston kabi shiftda joylashgan qimmatbaho toshlardan taralayotgan xira nur tevarak-atrofnı ojizgina yoritib turadi. Bug'doy o'z-o'zidan o'sib yotadigan, turli ov qushlariga boy Yulduzistonda aholi deyarli jon koyitib mehnat qilmaydi. Ekin ekish, mol boqish ularga begona. Ko'ktoshga non yopib, qaynarbuloq yordamida ovqat pishirib kun ko'radigan odamlar boshqacha hayotni tasavvurlariga sig'dirisha olmaydi. Isqirt Birinchining topshirig'iga ko'ra aholi yoppasiga kirlanishga mahkum etiladi. Natijada "yurt iflos xandaqqa, yetti pushti pokiza o'tgan xalq irkit maxluqqa aylanadi". Xumo Xartum – xalqni mana shunday ayanchli ahvoldan qutqarishga bel bog'lagan personaj. (Xumo – baxt, omad, ezgulik ramzi.) U Majiddin Ravshaniyning "G'urbatnoma" asari

orqali xalqning asl o'tmishidan boxabar bo'ladi. U yorug' dunyo, ona yulduz – Quyosh haqidagi fikrlari uchun telbaga chiqarilib, sazoyi qilinadi.

Yulduziston aholisi ikki guruhga ajralib yashaydilar. Feruz, Xumo Xartum, Nodim Ulug', malika Ruzvon, Xazina, Palaxmon polvon va uning qo'shiniga qarashli Tandir viloyati aholisi; Podshoh Isqirt Birinchi – Fonus, bosh vazir Burbulit Idris Ibrohim, xufya ishlar boshlig'i Fisqiddin Makru Maraz, bosh ayg'oqchi Isom Ittu Iskabtopar, qozikalon Xoshim Heziddin Xum, lashkarboshi Shalamon Shildir kabilar hukmronlik qiladigan Ajdarobod aholisi...

Isqirt (yuvuqsiz)lar saltanatini qulatilishda Tandir aholisiga yordam bergan Alamazon zulmatda yashayotgan aholini yorug' dunyo (erk, istiqlol – Z.M.)ga olib chiqishga va'da beradi. Qissa yozilganidan yigirma yillar o'tib O'zbekistonimiz mustaqillikka erishdi. Kitobxonlar qissa qahramoni va'dasini bajarganiga, Yulduziston aholisi Yorug' dunyoga chiqqaniga amin bo'lishdi.

“O'g'irlangan pahlavon”, “Odil Burgutshoh va Zamburug' laqabli josus haqida ertak” asarlari vatanparvarlik, o'zlikni anglash, yurtga sadoqat, ona tiliga mehr-muhabbat, e'tiqodda sobitlik kabi dolzarb mavzularni o'zida aks ettirgani bilan “Alamazon va uning piyodalari” qissasiga ruhan yaqin turadi.

Adabiyotshunos S.Irisxo'jaeva Anvar Obidjon she'riyati haqida gapira turib, “Vatan madhi” maqolasida: “Anvar Obidjonning jajji she'rlari ona-Vatanga, insonlarga mehr-muhabbat tuyg'usi bilan sug'orilgan, qisqa, lo'nda qilib tasvirlangan”² - deb yozadi. Olimaning bu fikrlari ko'pchilikka yod bo'lib ketgan “Boyqush”, “Tillaqo'ng'izning javobi”, “Uchinchi palapon”, “Yaylovni sog'ingan qo'y”, “Yantoqlar haqida qo'shiq”, “Dengizda”, “Shamdonga yozilgan she'r”, “Makon”, “Tut”, “Kalish afsonasi” kabi she'rlar xususida bo'lsa ajab emas.

² Irisxo'jaeva S. Bolalar olami. / – Toshkent: Yosh gvardiya, 1988. –B.52.

Yurt haqida bu o'g'lon

Gapirmasdi hech qachon...

Yurti uchun jon tikdi!³

“Uchchanoqlar” turkumiga kiruvchi bu she'r o'zicha hayqirib, to'lqinlanib vatanni ta'rif-tavsif qiluvchi maddohlardan el-yurt koriga yaraydigan mard o'g'lonlar ming karra afzal, degan g'oyani o'zida mujassam etgan.

Yengil-yelpi kun kechirish mumkin bo'lgan joyni o'ziga makon sanaydigan kimsalar

G'ildiragi yo'qdir Vatanning!⁴

ignabarg she'ri orqali fosh etiladiki, bu mashhur yozuvchi Ch.Aytmatovning “Qiyomat” romanidagi Guram Jo'xadze tomonidan aytilgan “Agar vatanni xurjun kabi olib yurish, tashib ketish mumkin bo'lganida, u sariq chaqaga ham arzimadi”⁵ qabilidagi iqrorini beixtiyor yodga soladi.

Qullik – o'zi go'rkov, o'zi go'r.⁶

Birovga qaram odamning ham ko'nglida o'ziga yarasha orzu-umidlari bo'ladi. Biroq erkinlik, boshpana, oila, kelajak haqida ko'z ochgan orzulari mutelik tufayli zavol topib boraveradi. Ya'ni, dildan tilga ko'cholmay, armonga aylanib, qalb sohibi tomonidan go'rga – qalbning tub-tubiga ko'mib qo'yilaveradi.

³ Obidjon A. Tanlangan she'rlar. – Toshkent: “Sharq”, 2006. – B.156.

⁴ Obidjon A. Tanlangan she'rlar. – Toshkent: “Sharq”, 2006. –B.156.

⁵ Aytmatov Ch. Qiyomat. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2011. –B.335.

⁶ Obidjon A. Tanlangan she'rlar. – Toshkent: “Sharq”, 2006. – B.221.